

ISic1488

I.Sicily inscription 1488

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object

block

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

2015.11.10 Metcalfe

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Agrigentum

Place of origin (modern)

Agrigento

Provenance

vicinity of necropolis in contrada Pezzino

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Agrigento, Museo Regionale Archeologico Pietro Griffo, inventory C1867

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [Κλ]ετῶς ἐμὶ τᾶς

2. Ἀνχεμάχῳ

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 644994

EDR 136008

PHI 336044

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum*

graecum. At 49.1265

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 178 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 239-240

Bechtel, F., Collitz, H., Meister, R. C., Bezenberger, A. 1884-1915. Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften. Göttingen. At 3.4253

De Waele, J. 1971. Acragas Graeca: die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien. 1, Historischer Teil. *Archeologische studiën van het Nederlands Instituut te Rome*. 's-Gravenhage. At 31 no.1 pl.3

Manganaro, G. 1999. Sikelika: studi di antichità e di epigrafia della Sicilia greca. Pisa, Roma. At 35 n.141

Arena, R. 1992. Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicili. II. Iscrizioni di Gela e di Agrigento. Milan. At no.89

Arena, R. 2002. Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. Iscrizioni di Sicilia. II. Iscrizioni di Gela e di Agrigento. Alessandria. At no.88

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-18): ISic1488. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4354171>

Photo J. Prag, courtesy Museo Archeologico Regionale P. Griffo, Agrigento